

LINGVOKUL'TUREMALARNI TARJIMA QILISHDA KONSEPTUAL TAHLILNING
AHAMIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6504543>

Tuxtaxodjayeva Nargiza Akmalovna

*PhD, dotsent TDTU, Amaliy ingliz tili
kafedrasi dotsenti*

Annotatsiya. Ushbu maqola baxt so'zining turli tillarda turlicha jaranglashi va xalqlarning bu tushunchaga bo'lgan munosabatlarini yoritish bilan birga, baxt lingvokulturemasining universalligi va uning muayyan milliy-madaniyatdagi xususiyatlari ilmiy tadqiq etilgan.

Kalit so'zlar: baxt, lingvokulturema, tafakkur, leksema, etimologiya, semantika.

Baxt so'zi har bir tilda turlicha jaranglaydi va har doim xalqlar bu tushunchaga nisbatan o'z munosabatini bildirib kelgan. Baxt lingvokul'turemasi universal tushuncha bo'lib, u har bir tilda o'zining bir qator milliy-madaniy xususiyatlarini namoyon etadi.

Happiness/baxt lingvokul'turemalarining verballashuvini o'rganish natijasida shu ma'lum bo'ldiki, ingliz va o'zbek xalqlariga xos olamning lisoniy manzarasida mazkur lingvokul'turemalarning har ikki tilda ham umumiy va farqli jihatlari mavjudki, ularni umumbashariy va milliy-madaniy xususiyatlariga ko'ra tadqiq etish zarur. Happiness/baxt lingvokul'turemalari zamirida insonning shunday mamnunlik hissi yotadiki, unda mazkur lingvokul'turemalarning shodlik tuyg'usi bilan hamohangligini ko'rish mumkin. Ushbu lingvokul'turemalar ingliz tilida, asosan, happiness, o'zbek tilida esa baxt so'zi bilan ifodalanadi.

Mavjud etimologik lug'atlardagi tavsiflarga ko'ra, happiness ot turkumiga mansub bo'lib, hap (hodisa, omad) o'zagidan hosil bo'lgan va ingliz tiliga skandinav tilidan kirib kelgan. Izohli lug'atlarning barchasida mazkur leksemaning ingliz tilida happy (baxtli) sifati va happiness (baxt) oti o'rta ingliz davrida qo'shimchalar yordamida yasalganligi qayd etilgan. Ayni lingvokul'turemalar ifodalanishining muhim tomoni shundaki, inglizlar tafakkurida uning o'zagini tashkil etuvchi hap so'ziga nisbatan qator derivatlar mavjud: happen, happy, haply, happily, hapless, unhappy, perhaps, mishap, happiness. Mazkur derivatlarning semantik strukturasi "hodisa", "omad" kabi umumiy semalari metonimiya asosida hosil ma'nolar kasb etadi. Shuningdek, happiness so'zining izohli lug'atlarda asosan, uchta ma'nosi keltirilgan: 1. Content; pleased. 2. Luck. 3. Suitability.

"O'zbek tilining etimologik lug'atida"gi leksikografik tavsifga ko'ra baxt so'zi fors-tojik tilidan kirib kelgan. "O'zbek tilining izohli lug'at"da esa uning quyidagi ma'nolari keltirilgan: Baxt (fors. – nasiba, ulush) – 1. Kishining o'z faoliyat natijalaridan, hayotdan, qo'lga kiritgan yutuqlaridan to'la qoniqish, yashash tarzidan mamnunligi,

muayyan maqsadga yetgani, orzu-umidning ushalihi sifatida namoyon bo'ladigan ma'naviy-ahloqiy tushuncha. 2. Hayot (turmush)dan to'la mamnunlik va bearmonlik holati; saodat. 3. Omad, tole; iqbol, taqdir. Shuningdek, mazkur so'zga xos tushuncha baxtiyor leksemasi orqali ham izohlangan: baxtiyor – 1. Baxt yor bo'lgan, baxti kulgan; baxtli. 2. Baxtga to'lib toshgan; baxtli, shirin, mazmundor; farovon va bearmon .

Happiness/baxt lingvokul'turemalarining qiyosiy tahlili natijasida aniqlandiki, unda tushunchaviylik, obrazlilik va qadriyatligiga ko'ra o'xshash va farqli tomonlar mavjud. Happiness/baxt lingvokul'turemalari semantikasining qiyosiy tahlili shuni ko'rsatdiki, u ingliz tilida hap (hodisa, omad) so'zidan hosil bo'lganligi sababli uning dastlabki ma'nosida ma'lum bir holat yoki vaqt yohud qisqa muddat ichida “xursand bo'lish”, “qoniqish” degan tushuncha, ikkinchi ma'nosida “omad” degan tushuncha mavjud. Ko'rinadiki, ushbu lingvokul'turemaning ingliz tilidagi birinchi va ikkinchi ma'nolariga o'zbek tilidagi ma'nolarining barchasi mos keladi. Biroq ingliz tilidagi uchinchi ma'no (suitability – muvofiqlik, maqbullik)ning o'zbek tilida muqobili mavjud emas.

Happiness/baxt lingvokul'turemalari har ikki tilda ham parmeologik birliklar orqali ham ifodalanadi. Aynan ular mazkur lingvokul'turemalarga xos obrazlilikni ta'minlovchi vositalar bo'lib xizmat qiladi. Ushbu lingvokul'turemalardagi obrazlilik nolisoniy omillar ta'sirida har ikki tilda ham o'xshash va farqli jihatlariga ega. Jumladan, ko'p hollarda ingliz tilida fortune – fortune is easily found, but hard to be kept (baxtni topish oson, ammo asrab qolish qiyin), fortune is good to him who knows to make good use of her (baxt kulib boqadi, kimki undan unumli foydalana olsa), lucky at cards, unlucky in love (kimga qartada omad kelsa, sevgida kelmaydi), better be born lucky than wise (donishmand bo'lib tug'ilguncha, baxtli bo'lib tug'ilgan afzal) kabilar qo'llaniladi. O'zbek tilida: Otalar so'zi – aqlning ko'zi, onalar so'zi – baxtning o'zi; Ishning omadi – o'z vaqti; Omadi kelsa, sichqon filni yengar; Rohat mehnatning orqasida; Rohatning onasi – mehnat; Mehnat – farog'at chirog'i; Inson go'zalligi bilan emas, balki mehnati bilan kamol topadi singari maqollarda o'z ifodasini topadi.

Happiness/baxt lingvokul'turemalarining semantik strukturasi har ikki tilda ham ijobiy baho ortiq, ammo ingliz tilidan farqli ravishda o'zbek tilida baxtga nisbatan, aniqrog'i, kimningdir baxtsizligi evaziga keladigan “baxt”ning salbiy baholanishi ham kuzatiladi: Birovning baxti, birovning ko'zini chiqaribdi, ya'ni “hamma ham birovning baxti uchun xursand bo'lavermaydi” degan mazmun ifodalanmoqda. Happiness/baxt lingvokul'turemalarining farqli jihatlarini quyidagi konseptual belgilarda namoyon bo'ladi. O'zbek tilida:

☐ Baxt – mehnatda: Mehnat – baxt keltirar; Mehnat – farog'at chirog'i; Halol mehnat – yaxshi odat, berur senga saodat.

☐ Baxt – bilimda: Bilim – baxt keltirar; Baxt belgisi – bilim; Baxt belgisi ilm va aqldir (M.Koshg'ariy).

☐ Baxt – vaqtda: Vaqting ketdi – baxting ketdi.

☐ Baxt –ahillikda: Baxt qaerda – ittifoqlikda; Ota-ona ahilligi – oilaning baxtliligi.

Shuningdek, happiness/baxt lingvokul'turemalari milliy-madaniy xususiyatlarga xos turmush tarzini ifoda etadigan realiyalarda ham aks etadi. Ingliz tilida: Lucky at cards, unlucky in love (Qartada omad kelsa, sevgida kelmaydi). Bunda qarta inglizlarning sevimli ko'ngilochar o'yinlaridan biri bo'lgani sababli baxt va baxtsizlik tushunchalari qarta o'yini va sevgi qiyosida veqealanmoqda.

Tabiiyki, o'zbek tilidagi maqollarda ham baxt bilan bog'liq milliy-madaniy o'ziga xosliklar namoyon bo'ladi: Baxt – sandiqda, kaliti – osmonda. Ushbu maqolda baxtning o'zbek xalqi uchun ham qimmatli ekanligini azaldan o'zbek xalqi o'z qimmatli narsalarini sandiqda saqlab kelganligi bilan izohlash mumkin.

Happiness/baxt lingvokul'turemalarining chog'ishtirma tadqiqi orqali quyidagilar aniqlandi:

happiness/baxt lingvokul'turemalari o'zining qator assosiativ munosabatlariga ko'ra ham frazeologik birlik va parmeologik birliklarda aks etadi.

Qiyoslanayotgan lingvomadaniyatlarda "baxtga erishish" tushunchasini anglatuvchi til birliklari semantikasida sub'ektivlik mavjud. Shu bois qardosh yoki qardosh bo'lmagan til sohiblari olamining konseptual manzarasida nomutanosiblik kuzatiladi.

Ingliz tilidagi frazeologik birliklar semantikasidan esa, "baxtga erishish", "baxtli bo'lish" ko'proq insonning o'ziga bog'liqligi anglashiladi, ya'ni tirishqoqlik, maqsadga erishish uchun kurashish, hayotda o'z o'rniga ega bo'lish, shuhrat qozonish kabi tushunchalar inglizlar tafakkurida happiness lingvokul'turemasining asosini tashkil etadi, bu xalq vakillari baxtli bo'lishni yuqoridagi harakatlarda ko'radi. Tafakkurdagi bu jihat til birliklarida ham aks etgan.

Mazkur lingvokul'turemalarining semantik maydoni va konseptosferasini yanada chuqurroq o'rganish maqsadida keyingi bo'limda uning sinonimik qatorlariga murojaat qilindi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Lewi-Stross K. Rasa i istoriya. <http://boofi.org/g/Левы-Стросск>
2. Safarov Sh. S. Kognitiv tilshunoslik. – Jizzax: Sangzor, 2006. – 92b.
3. Sepir E. Izbrannie Trudi po yazikoznaniyu i kulturologii. – M.: Progress, 1993. – 340s.
4. Teliya V.N. Russkaya frazeologiya: Semanticheskiy, pragmaticheskiy i lingvokulturologicheskiy aspekti [Текст] / V.N. Teliya. – M.: Yaziki ruskoy kulturi, 1996. – 288s.
5. Vorobyov V.V. Linvokulturologiya (teoriya i metodi). – M.: Izd-vo RUDN, 1997. – 275s.
6. Yusupov O'Q. Ma'no, tushuncha, konsept va lingvokulturema atamalari xususida // Stilistika tilshunoslikning zamonaviy yo'nalishlarida. –T.: 2011. – 49-55b.